

на рівні 15–25%. Для підприємства із середнім річним оборотом 128,46 мільйонів гривень за останні три роки це означає додатковий дохід у межах від 18,6 до 31,2 мільйонів гривень, що значно перевищує витрати на впровадження, які складають 5,7 мільйона гривень. Термін окупності інвестицій у цифрові інструменти достатньо короткий — приблизно чотири місяці.

Список використаної літератури

1. Семенчук Т. Б., Басараб Н.А. Формування іміджу підприємства. Економіка і суспільство. 2016. № 7. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/79.pdf.

2. Скільки коштує розробка сайту в Україні? URL: <https://luxsite.agency/blog/development/how-much-does-website-development-cost-in-ukraine>

D. Aparaschivei

Doctorandă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

ANALIZA CRITICĂ A MODELULUI RAȚIONAL DE LUARE A DECIZIILOR ÎN GUVERNANȚA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ

Abstract. *Lucrarea analizează aplicabilitatea și limitările modelului rațional de luare a deciziilor în contextul managementului universitar contemporan. Pornind de la fundamentele teoretice stabilite de Adam Smith și redefinite prin conceptul de raționalitate limitată al lui Herbert A. Simon, articolul explorează tensiunea dintre caracterul normativ al modelelor economice și realitatea administrativă complexă.*

Keywords: *Modelul rațional, raționalitate limitată, Abordare hibridă, proces decizional*

Modelul rațional de luare a deciziilor reprezintă una dintre cele mai influente teorii în domeniul științelor economice și psihologice, fiind rezultatul contribuțiilor evolutive ale unor gânditori remarcabili. Fundamentele conceptuale ale teoriei alegerii raționale sunt atribuite lui Adam Smith, care, prin lucrarea sa din 1776, a pus bazele individualismului utilitarist (Smith, 1776/2003). Autorul a teoretizat mecanismele decizionale prin care urmărirea interesului propriu devine motorul eficienței economice. Acesta a dezvoltat conceptul de „mână invizibilă”, care presupune că actorii raționali ce acționează în propriul interes pot genera beneficii pentru economia în ansamblu. Concret, Smith susținea să nu ne așteptăm să primim mâncarea de la măcelar, berar sau brutar din bunătatea lor (altruism), ci pentru că aceștia își urmăresc propriul profit, și anume vor să câștige bani pentru a-și întreține

famiiliile. (Arrow, 1986). Transpus în paradigma guvernantei academice, acest mecanism sugerează că urmărirea intereselor micro-instituționale — manifestată prin competiția pentru prestigiu academic, atragerea resurselor financiare sau ocuparea unor poziții superioare în ierarhiile de tip ranking — produce o creștere a calității sistemului de învățământ la nivel macro-social. Prin această asimilare, managementul academic reușește să transforme complexitatea comportamentelor umane într-o structură ierarhică ordonată, unde se oferă garanția că deciziile adoptate sunt nu doar optime, ci și fundamentate pe o logică a responsabilității individuale. (Howlett, M., 2020).

Cu toate acestea, Herbert A. Simon a revoluționat înțelegerea procesului decizional observând că, în realitate, comportamentul agenților nu corespunde normelor raționale ale abordării clasice și neoclasice (Simon, 1947). În lucrarea sa *A Behavioral Model of Rational Choice*, Simon (1955) a introdus conceptul de raționalitate limitată (*bounded rationality*). Prin acesta, autorul a propus înlocuirea raționalității globale a *omului economic* cu un model de comportament adaptat accesului limitat la informație și capacităților cognitive pe care oamenii le au în realitate.

Aplicat la ecosistemul universitar, acest model presupune că structurile de conducere adoptă strategii de optimizare a utilității instituționale. De exemplu, într-o problemă complexă precum ajustarea taxelor de școlarizare în scopul creșterii calității actului educațional, perspectiva rațională redă faptul că decidenții vor identifica soluția optimă doar după o etapă complex de colectare a datelor. Conform acestei viziuni, validarea unei astfel de măsuri depinde de capacitatea conducerii de a procesa integral informațiile relevante și de a cuantifica rezultatele potențiale ale fiecărei opțiuni, alegând care varianta va maximiza atingerea obiectivelor propuse. (Newton-Smith, 1984).

În analiza modelului rațional, Peter Abell (1992) fundamentează procesul decizional pe trei piloni fundamentali. Primul, individualismul metodologic, menționează că acțiunile agenților decizionali sunt orientate intrinsec către optimizarea utilității individuale. Această premisă este dublată de criteriul optimalității, care presupune că individul selectează constant alternativele superioare, operând într-un regim de transparență informațională totală având și capacitatea cognitivă de a procesa variabilele complexe. În cele din urmă, modelul integrează principiul egocentrismului, conform căruia decidentul este motivat în primul rând de avansarea propriilor interese și de maximizarea beneficiilor personale. În contextul guvernantei universitare, acest ansamblu de presupuziții capătă o valență normativă. El nu descrie neapărat realitatea empirică, ci instituie standardele de logică formală (Johnsen, 2021) necesare pentru ca o decizie să dobândească validitate și legitimitate socială.

Dintre punctele forte pe care le are modelul rațional, menționăm faptul că acesta a condus la multe îmbunătățiri în ceea ce privește luarea deciziilor în administrația publică, deoarece se impunea dezvoltarea unei perspective cuprinzătoare asupra problemelor existente. Dar această perspectivă complexă poate fi un impediment în concretizarea luării deciziilor în acest fel. Practica relevă că obiectivele structurilor nu sunt întotdeauna clare. Spre exemplu, raportat la

universitățile din România și exemplul pe care l-am oferit mai sus, printre obiectivele structurilor de învățământ superior se află îmbunătățirea educației, dar și facilitarea accesului la educație pentru un număr cât mai mare de studenți.

Principala contribuție a paradigmei raționale constă în forțarea unei abordări sistematice, care cere decidentului o înțelegere de ansamblu asupra cauzelor și efectelor unei politici publice. Deși acest mecanism vizează eliminarea arbitrarului din administrație, cerința de a procesa un volum masiv de date devine greoaie în fața urgenței practice. În realitate, universitățile se confruntă cu obiective diverse: pe de o parte, se încearcă ridicarea standardelor academice prin investiții, iar pe de altă parte, menținerea accesibilității prin taxe scăzute.

Practica administrativă demonstrează că obiectivele instituționale sunt adesea marcate de ambiguitate sau de un caracter contradictoriu, ceea ce face dificilă aplicarea modelului rațional pur. Analizând contextul învățământului superior din România, se observă o tensiune inerentă între obiectivele strategice ale universităților: pe de o parte, observăm necesitatea creșterii calității actului educațional, iar pe de altă parte, se încearcă facilitarea accesului echitabil la educație. Această dualitate obiectivă generează un conflict de priorități care limitează capacitatea structurilor de conducere de a identifica o singură „opțiune ideală” fără a compromite unul dintre cele două opțiuni. (Bruckmann & Carvalho, 2021)

Dintr-o perspectivă critică, modelul rațional manifestă vulnerabilități structurale semnificative în fața fenomenului de hiper-birocratizare a învățământului superior. Acesta sublinează existența unei coordonări instituționale ideale, ignorând adesea falia dintre libertatea academică și rigorile procedurale aflate în managementul universitar. Mai mult, modelul subestimează efortul logistic disproporționat necesar centralizării și procesării volumului masiv de date cerut de o analiză pur rațională.

Deși fundamentate pe o logică internă riguroasă, aceste abordări teoretice își pierd adesea aplicabilitatea în faza de implementare. În cele ce urmează, vom analiza modul în care natura abstractă a acestor modele favorizează o desprinderea actului decizional de realitățile administrative concrete. Printr-o revizuire critică a literaturii de specialitate, se evidențiază distanța considerabilă dintre prescripțiile normative ale raționalității și dinamica imprevizibilă a proceselor decizionale din mediul universitar contemporan (Dillon, 1998). Abordarea contingentă recunoaște că „nu există un model universal optim, aplicabil în toate contextele”. (Woodward, J., 1958) Eficiența unui model decizional depinde de alinierea sa cu factorii contextuali specifici, ceea ce implică necesitatea adaptării și personalizării modelelor teoretice. Un astfel de exemplu constă în planurile cincinale din perioada comunistă, care, în teorie au fost concepute pentru dezvoltarea rapidă, sigură, pe planurile interesante la acea vreme: industrie și agricultură, a Uniunii Sovietice, ulterior și a României. Impactul acestor planuri, care în teorie ar fi trebuit să asigure independența României față de blocul sovietic, a fost contrar așteptărilor. Corupția, ineficiența practică a acestora și epuizarea resurselor statului pentru proiecte fără substanță au dus, în final, la căderea comunismului.

În concluzie, analiza de față evidențiază vulnerabilitățile modelului decizional rațional pur teoretic în spațiul academic. De asemenea, prezenta analiză subliniază

riscul ca natura abstractă a acestora să genereze recomandări greu de pus în practică sau disonanțe administrative. Totuși, aceste limitări nu invalidează valoarea conceptuală a paradigmatelor raționale, ci constată necesitatea unei aplicări nuanțate la variabilele de context. Depășirea acestor bariere presupune o tranziție strategică spre abordări hibride, capabile să armonizeze rigoarea logică cu adaptabilitatea sporită la realitățile administrative universitare. Așadar, viitorul guvernantei universitare nu rezidă în alegerea binară între rigoarea modelului rațional și adaptabilitatea contingentă, ci în sinteza lor sub forma a ceea ce literatura de specialitate numește Soft Managerialism (Trowler, 2001). Acest concept reprezintă răspunsul contemporan la eșecurile modelelor rigide, reușind să armonizeze instrumentele moderne de monitorizare a performanței cu valorile fundamentale ale libertății academice și autonomiei individuale.

Bibliografie:

1. Abell, P. (1992). Is rational choice theory a rational choice of theory? In J. S. Coleman & T. J. Fararo (Eds.), *Rational Choice Theory: Advocacy and Critique* (pp. 183–206). Sage Publications.
2. Arrow, K. J. (1986). Rationality of self and others in an economic system. *The Journal of Business*, 59(S4), S385–S399.
3. Bruckmann, H., & Carvalho, T. (2021). The profession's engagement in university governance. In T. Carvalho & R. Pinheiro (Eds.), *The Challenges of Governance and Management in Higher Education* (pp. 120–145). IGI Global.
4. Dillon, S. M. (1998). *The Management of Higher Education: Rationality and Decision-Making in Universities*. Jessica Kingsley Publishers.
5. Howlett, M. (2020). *Designing Public Policies: Principles and Instruments* (2nd ed.). Routledge.
6. Johnsen, H. G. (2021). The rational model of decision-making. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Springer.
7. Newton-Smith, W. H. (1984). *The Rationality of Science*. Routledge & Kegan Paul.
8. Simon, H. A. (1947). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*. Macmillan.
9. Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–114.
10. Smith, A. (2003). *The Wealth of Nations* (Bantam Classics ed.). Bantam Dell. (Lucrare originală publicată în 1776).
11. Trowler, P. (2001). Captured by the discourse? The case of managerialism in higher education. *Higher Education*, 42(2), 183–201.
12. Woodward, J. (1958). *Management and Technology*. Cambridge University Press.

